

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТОВ ОДНОСТОРОННЕЙ ФИКСАЦИИ**Скворцов А.П.,**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Яшина И.В.,

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
врач-травматолог*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

EXPERIENCE IN TREATING DIAPHYSICAL FEMORAL FRACTURES USING UNILATERAL FIXATION DEVICES**Skvortsov A.,**

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Yashina I.,

*State autonomous healthcare institution
"Children's Republican Clinical Hospital of the Ministry of
health care of the Republic of Tatarstan",
traumatologist*

Khabibyanov R.

*State autonomous healthcare institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry
health care of the Republic of Tatarstan",
Head of Research Department*

АННОТАЦИЯ

Оперативное лечение диафизарных переломов бедренной кости у 487 пациентов с применением монолатерального аппарата стержневой фиксации показало свою высокую эффективность. Применение данного вида конструкции аппарата благодаря малым размерам и весу не только удобно для пациента в послеоперационном периоде, его наложение исключает повреждение сосудисто-нервных образований и занимает у хирурга немного времени. Данный метод позволяет проводить разработку смежных суставов на протяжении всего курса лечения, начиная со дня купирования болевого синдрома (обычно 2-4 суток после операции). Малый вес и габариты аппарата позволили осуществлять дозированную нагрузку с 3-4 дня после операции, а приступить к хождению без костылей уже через месяц после выполнения остеосинтеза. У всех оперированных пациентов (487 больных с диафизарными переломами бедренной кости) были получены положительные результаты лечения.

ABSTRACT

Surgical treatment of diaphyseal fractures of the femur in 487 patients using a monolateral rod fixation device showed high efficiency. The use of this type of device design, due to its small size and weight, is not only convenient for the patient in the postoperative period, its application eliminates damage to neurovascular formations and takes little time from the surgeon. This method allows for the development of adjacent joints throughout the entire course of treatment, starting from the day of pain relief (usually 2-4 days after surgery). The light weight and dimensions of the device made it possible to carry out dosed loads from 3-4 days after the operation, and to begin walking without crutches within a month after osteosynthesis. All operated patients (487 patients with diaphyseal fractures of the femur) had positive treatment results.

Ключевые слова: аппарат внешней фиксации, внутрикостные стержни, диафиз, перелом бедра, диафизарные переломы.

Keywords: external fixation device, intraosseous rods, diaphysis, femoral fracture, diaphyseal fractures.

В отделении детской травматологии и ортопедии НИЦТ «ВТО» в период с 1990 по 2020 год лечилось 586 больных с переломами бедренной кости, причем диафизарные переломы наблюдались у 487 пациентов (489 бедра, 83,1%). Среди наблюдавшихся больных мальчики составили 374 человек (63,8%), девочки — 212 (36,2%). С применением

стержневых односторонних аппаратов прооперировано 498 пациентов в возрасте от 4 до 16 лет. Разработанный нами [1, с. 58] аппарат для лечения переломов длинных трубчатых костей (патент РФ № 2201168) используют следующим образом. После рентгенографии проекционно на коже отмечают положение отломков (рис. 1).

Рис. 1. Применяемая конструкция стержневого одностороннего аппаратов для лечения диафизарных переломов бедра.

В проксимальный отломок с латеральной стороны вводят два внутрикостных стержня (9), каждый под углом 90° к фрагменту кости, таким образом, чтобы верхний внутрикостный стержень располагался ниже зоны роста большого вертела, а верхний — выше линии перелома кости. Соответственно, на дистальном отломке внутрикостные стержни располагают следующим образом: верхний — ниже линии перелома, нижний — выше зоны роста мыщелков бедра. После проведения дистальных и проксимальных пар внутрикостных стержней на них, соответственно, монтируют пары проксимальных и дистальных опор (изогнутых пластин 9) таким образом, чтобы резьбовые стержни (7), соединяющие их, располагались параллельно направлению костных отломков, определенных на рентгенограмме, выполненной в боковой проекции. Внутрикостные стержни монтируют на пластинах (1) с помощью стержнефиксаторов (13) и фиксируют гайками. Стержнефиксаторы удерживаются на пластинах (1) (опорах) болтом. Пары дистальных и проксимальных пластин соединяют резьбовыми стержнями через отверстия пластин. После монтажа дистальной и проксимальной пар опор их соединяют между собой с помощью резьбовых стержней и сферических гаек, используя отверстия

(4) с зенковкой (5) пластин (1) (опорах). Устранением смещения отломков по длине путем перемещения сферических гаек по резьбовым стержням между дистальной и проксимальной парами опор производят устранение смещения в боковой проекции. Репозиция отломков в передне-задней проекции (в сагитальной плоскости) эффективна, если достигнута параллельность расположения резьбовых стержней, соединяющих дистальные и проксимальные пары опор. Смещение отломков в прямой проекции (во фронтальной плоскости) устраняют, перемещая внутрикостные стержни путем работы гайками внутрикостных стержней.

В случае оскольчатых переломов бедренной кости (рис. 2) после наложения аппарата и создания оси сегмента за счет репозиции крупных фрагментов на уровне промежуточного костного осколка устанавливается дополнительная опора (патент РФ № 2271168), отличающаяся от предыдущих тем, что вместо отверстий под резьбовые стержни последняя имеет пазы, по которым опора накладывается на резьбовые стержни и фиксируется гайками на уровне нахождения промежуточного костного отломка [2, с. 36]. Его фиксация производится спицей с упорной площадкой, на спицефиксаторе дополнительная опора производится натяжение последней.

Рис.2. Конструкция стержневого одностороннего аппаратов для лечения оскольчатых переломов бедренной кости.

После окончания репозиции и достигнутой коррекции на период стабилизации для профилактики развития варусной деформации аппарата (а также и сегмента конечности на уровне консолидации) в отверстия выступов пластин устанавливают

дополнительные резьбовые штанги с целью создания компрессии и перевода конструкции аппарата в напряженное состояние (рис. 3).

Рис. 3.

Перевода конструкции аппарата в напряженное состояние за счет установки дополнительных штанг.

Это обусловлено тем, что развитие варусной деформации аппарата неизбежно при применении любых молатеральных конструкций аппаратов из-за действия приводящих мышц бедра. Применением двух пар резьбовых штанг (медиализированных к бедру и латерализированных), установленных между опорами и создание за счет этого напряженного состояния конструкции аппарата позволяют избежать этого осложнения. При динамическом наблюдении и рентгенологическом кон-

троле при необходимости за счет компрессии по латерализированным штангам возможен поддерживающий напряженный режим.

Клинический пример

Б-ной К-рев К., 8 лет, и/б № 4321, поступил в отделение детской травматологии и ортопедии 05.03.2018 г. Травма в быту — упал с качелей.

В тот же день произведен чрескостный остеосинтез (ЧКОС) молатеральным аппаратом стержневой фиксации в операционной приемного покоя. ЧКОС выполнялся на ортопедическом столе с предварительной рентгенографией с «метками» (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенография бедренной кости пациента К-рева К., 8 лет, и/б № 4321

Через 3 дня по окончании болевого синдрома разрешена ходьба в палате с помощью костылей, через пять дней после поступления дозированная нагрузка на оперированную конечность (в пределах 5-10 кг). Выписан на амбулаторное лечение через 7 суток после поступления. Динамический контроль

за образованием костной мозоли через месяц с момента травмы (рис. 5), демонтаж аппарата через 94 дня после травмы. Реабилитационный период (в амбулаторных условиях) гладкий. При осмотре через 4 месяца после травмы — длина сегментов конечностей одинаковая, контрактур в смежных перелому суставах конечности не определяются.

Рис. 5. Рентгенография того же пациента после произведенного остеосинтеза.

Таким образом, учитывая наш опыт чрескостного остеосинтеза переломов бедренной кости у детей и подростков (в том числе и применение «классического аппарата Г.А. Илизарова»), следует отметить, что моносторонний аппарат стержневой фиксации благодаря малым размерам и весу не только удобен для пациента в послеоперационном периоде, его наложение исключает повреждение сосудисто-нервных образований и занимает у хирурга немного времени [3, с. 56]. Данный метод позволяет проводить разработку смежных суставов на протяжении всего курса лечения, начиная со дня купирования болевого синдрома (обычно 2-4 суток после операции). Малый вес и габариты аппарата позволили осуществлять дозированную нагрузку с 3-4 дня после операции, а приступать к хождению без костылей уже через месяц после выполнения остеосинтеза. Достаточная жесткость конструкции, а также ее напряженное состояние позволяют полностью нагружать оперированную конечность на ранних сроках, что способствует профилактике остеопороза, атрофии мышц и более раннему созре-

ванию регенерата в зоне консолидации. У всех оперированных пациентов (487 больных с диафизарными переломами бедренной кости) были получены положительные результаты лечения, что позволяет рекомендовать применение данной конструкции и компоновки аппарата односторонней фиксации в широкую клиническую сеть для оказания помощи в отделениях детской травматологии – ортопедии.

Литература

1. Гафаров Х. З., Скворцов А. П., Андреев П.С. Аппарат для лечения переломов длинных трубчатых костей. Патент РФ № 2201168. А61В 17/66, БИПМ № 9, 2010 г.
2. Гафаров Х. З., Скворцов А. П., Андреев П.С. Аппарат для лечения оскольчатых переломов длинных трубчатых костей. Патент РФ № 2271168. А61В 17/66, БИПМ № 12, 2012 г.
3. Яшина И. В. Лечение диафизарных переломов бедренной кости у детей с применением аппаратов внешней фиксации: дисс. ... канд. мед. наук. – Казань, 2015.